

Trường hợp điển hình

Vai trò của các nhà cấp vốn nghiên cứu trong việc củng cố toàn cảnh mã nhận diện thường trực (PID)

Tháng 8/2022

Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa

Dịch xong: 29/05/2023

Bản gốc tiếng Anh: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7258210>

Case study

The role of research funders in the consolidation of the PID landscape

August 2022

Trường hợp điển hình

Vai trò của các nhà cấp vốn nghiên cứu trong việc củng cố toàn cảnh mã nhận diện thường trực (PID)

Trường hợp điển hình này là một phần của loạt các trường hợp điển hình đã được sản xuất trong nghiên cứu về “Các rủi ro và lòng tin khi theo đuổi hạ tầng mã nhận diện thường trực (PID) hoạt động tốt cho nghiên cứu” được Trao đổi Kiến thức (Knowledge Exchange) ủy quyền vào tháng 7/2021. Kết quả chính của nghiên cứu này sẽ là một báo cáo xem xét toàn cảnh PID hiện hành với sự nhấn mạnh vào các vấn đề liên quan tới rủi ro và lòng tin. Báo cáo đó: “Xây dựng chiếc máy bay khi chúng ta bay nó” (Building the Plane as We Fly It): lời hứa về các mã nhận diện thường trực (DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7258286>), sẽ sớm được xuất bản.

Loạt các trường hợp điển hình bổ sung này nhằm cung cấp sự thấu hiểu sâu trong các lĩnh vực hoạt động đặc thù, các tiến trình và các bên liên quan trong toàn cảnh PID rộng lớn hơn này.

© Knowledge Exchange 2022

Tiêu đề: Vai trò của các nhà cấp vốn nghiên cứu trong việc củng cố toàn cảnh mã nhận diện thường trực (PID).

Các tác giả: Pablo de Castro, Ulrich Herb, Laura Rothfritz và Joachim Schöpfel (tư vấn khoa học scidecode).

Email: office@knowledge-exchange.info

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7258210>

Tất cả nội dung được xuất bản có thể được chia sẻ (CC BY 4.0)

creativecommons.org/licenses/by/4.0

All content published can be shared (CC BY 4.0)

creativecommons.org/licenses/by/4.0

Mục lục

1. Cơ sở lý luận	5
2. Xác nhận các PID của các nhà cấp vốn nghiên cứu và các cơ hội cộng tác liên các nhà cấp vốn	7
3. Các vấn đề xung quanh các rủi ro và lòng tin liên quan tới việc các nhà cấp vốn nghiên cứu áp dụng các PID	21
4. Quyền tác giả	25
5. Tư liệu tham khảo	26

1. Cơ sở lý luận

Trường hợp điển hình này nhằm khám phá vai trò chính các nhà cấp vốn nghiên cứu được kỳ vọng sẽ có trong việc áp dụng dần dần một dải rộng lớn hơn bao giờ hết các mã nhận diện thường trực - PID (Persistent Identifier) khắp các quốc gia châu Âu.

Sự can dự của các nhà cấp vốn mức quốc gia trong hoạt động nâng cao nhận thức xung quanh vai trò của các PID sẽ đóng góp cho thành tích của một loạt các trường hợp điển hình triển khai PID - nhiều trong số đó, chẳng hạn như việc sử dụng chúng trong các tiến trình nội bộ để gửi và rà soát lại đề xuất dự án, không thể hiện thực hóa được mà không có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nhà cấp vốn. Vai trò đặc biệt quan trọng Ủy ban châu Âu sẽ đóng qua các nỗ lực tăng cường cho Đám mây Khoa học Mở châu Âu - EOSC (European Open Science Cloud). Thực tế là Đồ thị PID (PID Graph) làm nền tảng cho tầm nhìn triển khai PID rộng khắp nằm trong cốt lõi các kế hoạch EOSC đã đưa ra để hỗ trợ cho một loạt các PID có liên quan tới quản lý dữ liệu nghiên cứu có thể cung cấp sự hài hòa hóa rất cần thiết trong cách tiếp cận với nhiều PID, vài trong số đó có thể là không phù hợp cho các nhà cấp vốn quốc gia trong giai đoạn sớm.

Trường hợp điển hình đó cũng khám phá các cơ chế có thể và các diễn đàn để phối hợp liên các nhà cấp vốn sao cho các thực hành tốt nhất về áp dụng PID của một vài trong số họ có thể giành được sự chú ý ở mức độ phạm vi rộng lớn hơn. Các nhóm ORCID đã sẵn sàng rồi ở nhiều quốc gia châu Âu - nơi các nhà cấp vốn đặc thù đã đại diện rồi - cũng có thể đóng vai trò phù hợp bằng việc mở rộng dần dần mức độ phạm vi của các PID mà họ hỗ trợ triển khai.

Tương tự như các trường hợp điển hình khác trong loạt này, phần cuối của trường hợp điển hình này về vai trò của các nhà cấp vốn sẽ dành riêng cho các vấn đề được thừa nhận xung quanh các rủi ro và lòng tin từ quan điểm của nhà cấp vốn nghiên cứu. Chúng bao gồm rủi ro bị phân mảnh đã được nêu bật trong các trường hợp điển hình khác - ngụ ý là các nhà cấp vốn có lẽ tiến hành các cách tiếp cận không hội tụ hướng tới việc triển khai các PID đặc thù hoặc bị bỏ lại phía sau vì thiếu nhận thức về các cơ chế phù hợp để bám theo. Việc thiếu các diễn đàn hiệu quả để thảo luận và đồng thuận về cách tiếp cận có phối hợp của liên các nhà cấp vốn cũng được coi là một rủi ro tiềm tàng, có liên kết chặt chẽ với sự có thể thiếu lòng tin vào tính hữu dụng thực sự của việc triển khai các PID đặc thù như các mã nhận diện (ID) trợ cấp.

Vì sao một nhà cấp vốn nghiên cứu như Wellcome Trust, NWO hoặc DFG với ID nội bộ và chức năng của riêng mình lại sử dụng ID toàn cầu mới?

Ngay cả nếu một nhà cấp vốn nhất định có hệ thống nhận diện được duy trì tốt của riêng mình cho các trợ cấp của mình, có 3 yếu tố chính minh chứng cho việc áp dụng các mã nhận diện (ID) trợ cấp dựa vào DOI, được Crossref phát hành:

- I. Với quá nhiều nhà cấp vốn thì luôn có rủi ro đúp bản một số trợ cấp khắp các nhà cấp vốn. Ngay cả nếu sự kết hợp tên của nhà cấp vốn + số trợ cấp đầy đủ thường sẽ là duy nhất, điều này tiềm ẩn có vấn đề và dễ dàng để sửa qua các ID thường trực của trợ cấp.
- II. Các tác giả thường mắc lỗi khi đưa đầy đủ các số trợ cấp cho các dự án của họ vào các phần thừa nhận trong bản thảo của họ. Cấu trúc số trợ cấp càng phức tạp thì lỗi chính tả như vậy càng thường xuyên.
- III. Các số trợ cấp tự quản được các nhà cấp vốn phát hành không cho phép có sức mạnh đầy đủ của Đồ thị PID được khai thác. Một khi các ID trợ cấp dựa vào DOI bắt đầu thường xuyên xuất hiện trên các bài báo được xuất bản có thể được các nhà xuất bản chia sẻ trong siêu dữ liệu của bài báo, sẽ là đơn giản để liên kết các xuất bản phẩm và các tập hợp dữ liệu với dự án được cấp vốn theo một cách thức được tự động hóa, máy đọc được. Điều này là có thể được về lý thuyết trên cơ sở của các số trợ cấp của dự án được tự quản do các nhà cấp vốn phát hành, nhưng là khó khăn hơn nhiều vì hầu như không có bất kỳ liên kết nào giữa các số trợ cấp nội bộ và các trang đích có thông tin của dự án đó.

2. Xác nhận các PID của các nhà cấp vốn nghiên cứu và các cơ hội cộng tác liên các nhà cấp vốn

Các nhà cấp vốn thường nhận thức rằng các mã nhận diện thường trực hỗ trợ hiệu quả cho các tiến trình cấp vốn nghiên cứu và sau đó đã xác nhận các PID như ORCID. Tuy nhiên, sự thiếu các diễn đàn được thừa nhận đối với các nhà cấp vốn, đặc biệt ở mức kỹ thuật, có thể cản trở sự áp dụng PID rộng khắp hơn.

ORCID như một cách tiếp cận thực hành tốt nhất với triển khai PID từ quan điểm của nhà cấp vốn nghiên cứu

Nhận thức được rằng nhận diện thường trực của các nhà nghiên cứu và tính tương hợp của thông tin nghiên cứu được giữ trong các hồ sơ của họ hỗ trợ hiệu quả cho các nhu cầu của họ, các nhà cấp vốn nghiên cứu ở các quốc gia khác nhau đã xác nhận rồi các PID được tăng cường nhất như ORCID và đã thường biến nó thành yêu cầu đối với các nhà nghiên cứu được họ cấp vốn để sử dụng chúng trong các tiến trình xử lý thông tin nghiên cứu khác nhau của họⁱ. Nghiên cứu và Đối mối của Vương quốc Anh (UKRI) đặc biệt nêu giá trị của ORCID trong tuyên bố của họ vào tháng 9/2020 “UKRI làm giảm sự quan liêu không cần thiết¹” và triển khai ORCID - cùng với các PID phù hợp khác từ quan điểm của một nhà cấp vốn - đóng vai trò chính trong chiến lược mã nhận diện thường trực của NWO được nhà cấp vốn nghiên cứu lớn này phát hành ở Hà Lan vào tháng 4/2021². Từ tháng 5/2016, Quỹ Nghiên cứu Đức - DFG (German Research Foundation) đã khởi xướng dự án ORCID DE - ban đầu - để mở rộng áp dụng mã nhận diện ORCID đối với các nhà nghiên cứu và các cơ sở ở Đức³. Khi dự án đã tiến triển, các PID bổ sung như OrgID cũng đã trở thành một phần mục tiêu của sáng kiến này. Phần trình bày các bước được DFG tiến hành để triển khai một cơ sở dữ liệu mức quốc gia các mã nhận diện của tổ chức đã được cung cấp vào tháng 12/2020 trong khóa tập huấn ORCID DE lần thứ 4 bởi Giám đốc Quản lý Thông tin Nghiên cứu của Nhóm ở DFG Jürgen Güdler⁴. Phần trình bày này bao gồm ảnh chụp nhanh áp phích được đóng góp cho sự kiện PIDapalooza được tổ chức tại Lisbon vào năm 2020.

i See the June 2022 UK Research and Innovation Guidance for ORCID [funding proposal] reviewer recognition" at <https://bit.ly/3JSOaDj>

Các nhà cấp vốn nghiên cứu và sự phối hợp của họ: toàn cảnh phức tạp

Đó là vài ví dụ thực hành tốt nhất về vai trò mà các nhà cấp vốn nghiên cứu đặc thù ở các quốc gia thành viên của Trao đổi Kiến thức (Knowledge Exchange) đang triển khai rồi để thúc đẩy áp dụng các PID trong các cộng đồng nghiên cứu của họ. Các thực hành đó tuy nhiên không là rộng khắp như chúng có thể vì một số yếu tố:

- Cấu trúc và mức độ liên quan của các nhà cấp vốn nghiên cứu công chỉ ra sự khác biệt lớn khắp các quốc gia, xem **Bảng 1** đối với các quốc gia thành viên KE. Vài nhà cấp vốn công, đặc biệt ở các quốc gia nhỏ, đã yêu cầu cả các tài nguyên và nhận thức để có khả năng dẫn dắt áp dụng PID ở các quốc gia của họ. Quỹ Bồ Đào Nha về Khoa học và Công nghệ - FCT (Portuguese Foundation for Science and Technology) có thể cung cấp ví dụ tốt nhất cho một nhà cấp vốn công mức quốc gia ‘bá quyền’ như vậy ở châu Âu, và thông qua một chỉ thị sớm được ban hành cho các nhà nghiên cứu được nó cấp vốn⁵, nó đã dẫn dắt hiệu quả việc áp dụng mức quốc gia cao nhất về ORCID ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, xem **Hình 1** (bên dưới);
- Nhiều nhà cấp vốn lớn nhỏ khác nhau và thường thiếu các tài nguyên kỹ thuật để xây dựng chính sách áp dụng PID hoặc đơn giản không thấy lĩnh vực này như một ưu tiên;
- Trong khi các thực hành tốt nhất được nêu ở trên là sẵn sàng công khai trên trực tuyến và vấn đề áp dụng PID đối với các nhà cấp vốn đã được làm rất tích cực, các sáng kiến đó là khá gần đây và không có nhiều diễn đàn cho sự phối hợp của các nhà cấp vốn có thể cho phép một thảo luận đặc thù diễn ra trong lĩnh vực này. Điều này không thể tránh khỏi dẫn tới một mức độ phân mảnh nhất định trong toàn cảnh đó, nơi vài quốc gia này đi tiên phong trong khi vài quốc gia khác tụt hậu lại phía sau.

Hình 1. Áp dụng ORCID so với tính đầy đủ theo quốc gia trên thế giới (2015-2019)⁶

Bảng 1. Lướt qua các nhà cấp vốn nghiên cứu chính ở các quốc gia thành viên KE

Quốc gia	Nhà cấp vốn nghiên cứu	Bình luận
Hà Lan	- NWO/ZonMW	- Dẫn dắt ‘Chiến lược PID của NWO’ ² - Thành viên của EuropePMC
Đức	- DFG - Quỹ Volkswagen	- Dẫn dắt dự án ORCID DE
Vương quốc Anh	- UKRI - Wellcome Trust	- UKRI là thành viên nhóm cố vấn của Nhà cấp vốn Crossref - Wellcome là thành viên của EuropePMC
Đan Mạch	- Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Đan Mạch (DNRF) - Bộ Khoa học, Công nghệ & Đổi mới - Quỹ Nghiên cứu Độc lập của Đan Mạch (DFF) - Quỹ Đổi mới Đan Mạch - Novo Nordisk - Quỹ Carlsberg	- Không nhà cấp vốn nghiên cứu ‘bá quyền’ nào như ở các quốc gia khác, mà là sự pha trộn các nhà cấp vốn công & tư
Phần Lan	- Viện hàn lâm Phần Lan - Business Phần Lan - Quỹ Kone - Svenska litteratursällskapet	- Viện hàn lâm Phần Lan là thành viên của “Liên minh S”
Pháp	- Cơ quan Nghiên cứu Quốc gia (ANR) - Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu - Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia (CNRS)	- Nhóm ORCID Pháp - INIST là thành viên của DataCite và cung cấp các DOI cho đầu ra nghiên cứu - Chương trình quốc gia về Khoa học Mở https://www.ouvri.la-science.fr/second-national-plan-for-open-science-npos/

Một yếu tố quan trọng phải nhớ trong đầu khi đánh giá mức độ nhận thức và áp dụng các PID đối với các nhà cấp vốn nghiên cứu là không có hình chụp nhanh toàn diện nào cho toàn cảnh các nhà cấp vốn nghiên cứu ở châu Âu, càng không trên thế giới. Bức tranh cấp vốn nghiên cứu là bức tranh phức tạp thực sự, với cái đuôi dài các nhà cấp vốn nhỏ, đặc thù ngành và của khu vực tư nhân. Các nhà cấp vốn nghiên cứu, theo truyền thống, đã chậm tham gia các sáng kiến quản lý thông tin nghiên cứu do cộng đồng dẫn dắt - với ít các ngoại lệ được biết tốt⁷.

Nỗ lực để áp dụng các ID thường trực cho trợ cấp sẽ được xem xét bên dưới như một lĩnh vực cần phải được các nhà cấp vốn nghiên cứu đặc biệt dẫn dắt, hoàn toàn ít các nhà cấp vốn tham gia rồi trong quá trình này. Tuy nhiên, một bước trước đó được yêu cầu ngay cả trước khi xem xét triển khai các PID cho các trợ cấp, ấy là để các nhà cấp vốn thu thập và làm cho sẵn sàng thông tin về các dự án được họ cấp vốn theo một cách thức toàn diện và được tiêu chuẩn hóa. Đây là sự phát triển khá gần đây và còn xa mới hoàn chỉnh vì những biến động mạnh về bản chất của các nhà cấp vốn nghiên cứu (các nhà cấp vốn nghiên cứu công so với tư), kích cỡ, ngân sách và tài nguyên kỹ thuật.

Thực tế là không có quá nhiều diễn đàn phối hợp sẵn sàng để lấp đi các khoảng trống khắp toàn cảnh của việc cấp vốn nghiên cứu bị phân mảnh là một yếu tố khác gây khó khăn cho sự dịch chuyển của các nhà cấp vốn một cách rộng khắp hướng tới việc chia sẻ dữ liệu dự án trên cơ sở một tập hợp siêu dữ liệu được hài hòa hóa. Dự án OpenAIRE từng là một trong những sáng kiến quốc tế đầu tiên thúc đẩy dạng nỗ lực dọn phòng này bởi các nhà cấp vốn nghiên cứu bằng việc sử dụng các chương trình khung nghiên cứu do Ủy ban châu Âu cấp vốn như một điểm chuẩn. Với một tập hợp các Bàn Truy cập Mở Quốc gia (NOADⁱⁱ) toàn châu Âu (và hơn thế) vì các mục đích tham gia của các bên liên quan, OpenAIRE từng có khả năng sử dụng mạng lưới này như một loạt các điểm liên hệ và tận dụng cho một lớp các dịch vụ hướng tới các nhà cấp vốn nghiên cứu dựa vào việc thu thập toàn diện các thông tin cấp vốn và liên kết dữ liệu các dự án được cấp vốn với các xuất bản phẩm và các tập hợp dữ liệu⁸. Tham chiếu này tới các dịch vụ được OpenAIRE cấp vốn dù chỉ tới hết năm 2017, và ngay cả nếu danh sách các nhà cấp vốn đang tham gia rồi trong nỗ lực giám sát quốc tế này được cung cấp trong

ii OpenAIRE NOADs for KE member countries are Syddansk Universitet (DK), Couperin (FR), Universität Konstanz (DE), Helsingin yliopisto (FI), DANS (NL) and Jisc (UK), <https://www.openaire.eu/contact-noads>

các slide bao gồm các nhà cấp vốn nghiên cứu từ nhiều quốc gia khác nhau, cả trong và ngoài châu Âu, danh sách các nhà cấp vốn không có trong danh sách đó và có thể thậm chí không biết về các dịch vụ đó là nhiều hơn nhiều. Vào thời điểm tài liệu này được viết, bảng điều khiển các nhà cấp vốn của OpenAIRE liệt kê 24 nhà cấp vốn tham gia với các dịch vụ giám sát của OpenAIRE, trong số họ có Ủy ban châu Âu, Cơ quan Nghiên cứu Quốc gia Pháp (ANR), Viện hàn lâm Phần Lan, FWF của Áo, FCT Bồ Đào Nha, NWO của Hà Lan, Quỹ Khoa học Ireland và Quỹ Khoa học Quốc gia Thụy Sĩ (SNSF) Các sáng kiến quốc tế khác đáng nêu tên nhằm vào việc thu thập thông tin cấp vốn được tổng hợp và tập hợp các nhà cấp vốn nghiên cứu bao gồm cả PubMed Central châu Âu (Europe PMC). Các nỗ lực mức quốc gia bao gồm dự án SweCRIS ở Thụy Điển và sáng kiến 360Giving ở Vương quốc Anh.

Europe PMC liệt kê 36 nhà cấp vốn nghiên cứu Khoa học Đời sống khắp châu Âu vào thời điểm tài liệu này được viết, <https://europepmc.org/Funders/>, bao gồm cả Wellcome Trust, Hội đồng Nghiên cứu châu Âu - ERC (European Research Council), NWO và ZonMW ở Hà Lan, Quỹ Nghiên cứu của Áo FWF, Telethon của Ý và Văn phòng các Lãnh đạo Khoa học - CSO (Chief Scientist Office) ở Scotland và những nơi khác. Mạng lưới các nhà cấp vốn này đang hỗ trợ mạnh việc triển khai Khoa học Mở đối với tất cả các nhà cấp vốn tham gia trong nó, bao gồm việc làm cho sẵn sàng mở thông tin cấp vốn các dự án và liên kết nó với các kết quả đầu ra nghiên cứu bắt nguồn từ các dự án được cấp vốn đó. Việc triển khai các PID cho các trợ cấp cũng là một lĩnh vực nơi vài sự cộng tác kỹ thuật liên các nhà cấp vốn đang diễn ra rồi trong nhóm này, làm cho nó trở thành diễn đàn phù hợp nhất hiện nay trong thúc đẩy được hài hòa hóa hướng tới triển khai PID từ các nhà cấp vốn.

SweCRIS là một sáng kiến được trình bày ở Hội nghị CRIS2018 để thu thập thông tin cấp vốn từ các nhà cấp vốn nghiên cứu công và tư ở Thụy Điển theo một cách thức được hài hòa hóa⁹. Cơ sở dữ liệu SweCRIS bao gồm các dự án nghiên cứu được 11 nhà cấp vốn nghiên cứu khác nhau của Thụy Điển cấp vốn, <https://www.vr.se/english/swecris.html#/>. Ví dụ này về Hệ thống Thông tin Nghiên cứu Hiện hành - CRIS (Current Research Information System) với nhiều nhà cấp vốn nêu bật giá trị của các hệ thống như vậy để thu thập dạng này các thông tin nghiên cứu từ các nhà cấp vốn. Thực tế là các tiêu chuẩn trao đổi thông tin giữa các hệ thống của các

nhà cấp vốn và công quốc gia SweCRIS được thảo luận trực tiếp và đồng thuận với các nhà cấp vốn ngụ ý họ được tập hợp trong một cộng đồng quản lý thông tin nghiên cứu mức quốc gia cũng có thể là một diễn đàn rất hữu dụng khi thảo luận triển khai PID.

Hình 2. Các nhà cấp vốn nghiên cứu Thụy Điển (công và tư) tham gia trong SweCRIS

360Giving là một tổ chức phi lợi nhuận của Vương quốc Anh được khởi xướng vào năm 2015 nhằm thu thập thông tin cấp vốn toàn diện theo cách thức mở và được tiêu chuẩn hóa khắp dải các nhà cấp vốn nghiên cứu của Vương quốc Anh bao gồm các nhà từ thiện và các bộ của Chính phủ. Các tiến trình thu thập dữ liệu dựa vào Tiêu chuẩn Dữ liệu của 360Giving. Vào thời điểm tài liệu này được viết, danh sách các nhà cấp vốn Vương quốc Anh cung cấp dữ liệu của họ cho 360Giving gồm hơn 220 nhà cấp vốn đóng góp hơn 170 tỷ £ cấp vốn trợ cấp¹⁰. Thực tế là hầu hết các nhà từ thiện từng là một phần của đối tác Quỹ Truy cập Mở Từ thiện - COAF (Charity Open Access Fund) trước đó - Arthritis Research UK, Breast Cancer Now, the British Heart Foundation, Cancer Research UK, Bloodwise và Parkinson's UK – hiện không được liệt kê trong số hơn 220 nhà cung cấp dữ liệu chỉ ra khó khăn để tập hợp tất cả các nhà cấp vốn nghiên cứu dưới cái ô duy nhất. Tuy nhiên, đối tác lớn nhất trước đó của COAF và cũng là nhà cấp vốn nghiên cứu độc lập lớn nhất ở Vương quốc Anh, Wellcome Trust quả thực được đưa vào 360Giving kể từ tháng 4/2018. Cả sự tăng trưởng nổi bật về số lượng các nhà cung cấp dữ liệu của 360Giving và thực tế là sáng kiến này bao gồm một chương trình các Nhà vô địch Dữ liệu (Data Champions) “tập hợp các nhà cấp vốn để cộng tác và học hỏi cách làm thế nào để nâng cao văn hóa dữ liệu trong các tổ chức của họ” có thể làm

cho nó trở thành ứng viên để thúc đẩy triển khai dần dần các PID khắp các đối tác nhà cấp vốn của họ.

Tất nhiên là có các mạng lưới cộng tác quốc tế khác giữa các nhà cấp vốn nghiên cứu - **Châu Âu Khoa học (Science Europe)** và **Liên minh S (cOAlition S)** đang là hai ví dụ nổi bật nhất ở châu Âu hiện nay. Việc nhấn mạnh vào 3 ví dụ được nêu ở trên là vì thực tế là nỗ lực chung khắp các nhà cấp vốn trong việc áp dụng các PID đòi hỏi mức độ cộng tác kỹ thuật mà các sáng kiến được nêu trên đang tiến hành rồi. Trong khi nhiều hơn diễn đàn các nhà cấp vốn nghiên cứu hướng tới việc hoạch định chính sách cũng có thể cung cấp sự đóng góp có giá trị trong lĩnh vực này, chính công việc kỹ thuật chung được kỳ vọng thực sự làm nên sự khác biệt.

“Crossref là [diễn đàn phối hợp liên các nhà cấp vốn] lớn rồi nhưng tôi đã có nhiều hơn dạng một - tới - nhiều với các nhà cấp vốn khác trong năm ngoái, vài trong số họ ở Mỹ và một ở Úc. Vì vậy tôi nghĩ nhận thức là có. Và mọi người chắc chắn đang vươn ra - bên có khả năng để tìm ra tôi và liên hệ với tôi để có được trao đổi đó. Nên tôi nghĩ chắc chắn có nhận thức, và tôi đoán cũng có nhu cầu biết nhiều hơn. Chúng tôi đã thảo luận, OK, đây là mọi người, đây là những gì chúng ta phải làm. Đây không chỉ là trường hợp dễ dàng dễ chịu của “Ồ, bạn chỉ có thể cung cấp dữ liệu một lần rồi bạn đi mất”. Sẽ luôn có công việc ở vài mức kỹ thuật, đặc biệt việc giải quyết các rào cản kỹ thuật, để tạo ra các PID. Các trợ cấp và các mã nhận diện ID thường trực cho các nhà nghiên cứu, các ORCID, tôi nghĩ, là các mã nhận diện dễ nhất, vì bạn thu thập được rồi nhiều thông tin này”.

Đại diện của Wellcome Trust

2.1 Các bước dễ để triển khai các ID trợ cấp đối với các nhà cấp vốn nghiên cứu

Các ý định ban đầu để tận dụng và thảo luận về các yêu cầu kỹ thuật để phát hành các ID trợ cấp thường trực đã được Crossref thực hiện. Nhóm cố vấn Nhà cấp vốn Crossref đã nhằm vào việc thúc đẩy cộng tác liên các nhà cấp vốn trong các lĩnh vực như gắn các PID cho các nhà cấp vốn như các tổ chức và sau đó khám phá các yêu cầu kỹ thuật để phát hành các ID trợ cấp cho các dự án họ cấp vốn. Tương tự như với các PID trong các lĩnh vực khác, một trong các nhiệm vụ đầu tiên từng là để nhóm này xác định các trường hợp điển hình để nhận diện thường trực các trợ cấp¹¹.

Vài trường hợp điển hình cho một dự án trợ cấp

1. **Cấp vốn đa quốc gia**, ví dụ, Hội đồng Nghiên cứu Úc muốn biết các quốc gia nào khác mà người được trao trợ cấp của họ nhận được vốn cấp bổ sung từ đó.
2. **Mối quan hệ cấp vốn của chính phủ so với tư nhân**, ví dụ, các nhà cấp vốn tư nhân nào làm việc với các chính phủ nào để hỗ trợ dạng nghiên cứu nào?
3. **Đồng cấp vốn**, ví dụ, những người nhận trợ cấp của tôi có xu hướng nhận được hỗ trợ từ những nhà cấp vốn nào khác cũng như chúng tôi?
4. **Phân tích hồ sơ**, ví dụ, một nhà cấp vốn đầu tư vào các trung tâm và các nhà khoa học riêng lẻ; nỗ lực nào sinh ra nhiều sản phẩm hơn?

Một trường hợp điển hình bổ sung về các ID trợ cấp đặc biệt không được nhắc tới trong danh sách ở trên là để đảm bảo nhận diện đúng các trợ cấp đặc thù trong các tham chiếu tới chúng mà các nhà nghiên cứu đưa vào trong phần thừa nhận cấp vốn của các bản thảo của họ. Các nhà cấp vốn sử dụng các định dạng nhận diện nội bộ rất khác nhau cho các dự án họ cấp vốn và thường xuyên có các lỗi khi đánh máy chúng trong các bản thảo đó, nên một trường hợp điển hình bổ sung có thể để cải thiện chất lượng các đồ thị PID sao cho các kết quả đầu ra nghiên cứu có thể được liên kết dễ dàng với các nguồn vốn cấp của chúng¹².

Danh sách các bên liên quan tham gia trong nhóm cố vấn Crossref này có trong tham chiếu¹¹ bao gồm các nhà cấp vốn nghiên cứu như Hội đồng Nghiên cứu châu Âu, UKRI, Wellcome Trust, Quỹ Khoa học Ireland và Quỹ Nghiên cứu của Áo FWF (cộng với một số thành viên của các quốc gia không của châu Âu).

Khi sáng kiến Crossref để đăng ký nhà cấp vốn qua FundRef (sau này được đổi tên thành Đăng ký Nhà cấp vốn Mở - Open Funder Registry) được củng cố, việc phát hành các ID trợ cấp thường trực cho các nhà cấp vốn có đăng ký trở nên sẵn sàng hơn. Đối thoại sau đó đã chuyển sang các yêu cầu kỹ thuật cho mục đích này và liệu các DOI có là tiêu chuẩn phù hợp để sử dụng hay không¹³.

Wellcome Trust đã áp dụng vai trò người tiên phong trong thí điểm sáng kiến phát hành các ID trợ cấp đầu tiên. Một bài đăng của khách hàng vào tháng 2/2018 trên blog của Crossref bởi các đại diện của Wellcome đã công bố việc phát hành sắp tới các ID trợ cấp của họ và cơ sở lý luận của nhà cấp vốn đó cho việc triển khai các PID đó¹⁴.

Wellcome Trust đang là thành viên sáng lập của Europe PMC, họ đã sử dụng nền tảng này để cung cấp các trang đích cho các DOI được gắn cho các trợ cấp của họ - vì thế mở ra cánh cửa cho các nhà cấp vốn thành viên khác của Europe PMC để đi theo thủ tục y hệt. Một bài đăng vào tháng 6/2020 trên blog¹⁵ của Europe PMC đã công bố các ID trợ cấp đầu tiên đã được làm sẵn sàng cho các trợ cấp được Wellcome cấp vốn vào tháng 9/2019 và đã cung cấp các chi tiết kỹ thuật (các DOI và các tập hợp siêu dữ liệu) cho 2 ví dụ đầu tiên đã được đưa vào trong phần thừa nhận cấp vốn cho một tài liệu được xuất bản tháng 10/2019 trên PLoS ONE tại <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222922>.

Rất quan trọng, DOI cho lần đầu của 2 trợ cấp do Wellcome cấp vốn được nhận diện thường trực, <https://doi.org/10.35802/207522>, hình chụp nhanh trang đích của nó trên Europe PMC vẫn còn thấy [15] vào thời điểm viết tài liệu này, không phân giải được vì một lỗi nhỏ trong URL sau một cập nhật bản ghi trợ cấp đó trên Europe PMC (tên của người nắm giữ trợ cấp GS. MC English đã được cập nhật thành GS M English sau khi siêu liên kết đó đã được thiết lập). Điều này đặc biệt tiết lộ trong một trường hợp điển hình xem xét các rủi ro liên quan đến các PID và nhấn mạnh sự cần thiết phải cực kỳ cẩn thận khi cập nhật bất kỳ yếu tố siêu dữ liệu nào trên trang ID trợ cấp được bên thứ ba lưu trữ mà PID đang trỏ đến. Bỏ qua các vấn đề nhỏ đó, thực tế là các thừa nhận cấp vốn được nhận diện thường trực đã được đưa vào một bài báo nghiên cứu được xuất bản cho thấy con đường phía trước trong việc cải thiện Đồ thị PID thông qua sự cộng tác của nhiều bên liên quan trong cộng đồng truyền thông học thuật.

Cấp vốn: MM, GK, JM, MZ và OT đã được các quỹ hỗ trợ thông qua một trợ cấp từ Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội (ESRCS ES/P004938/1) được trao cho ME. Học bổng Nghiên cứu Cấp cao do The Wellcome Trust trao tặng cho ME (#207522, <https://doi.org/10.35802/207522>) đã hỗ trợ PM. MM đã nhận được sự hỗ trợ bổ sung từ một trợ cấp cho Sáng kiến để Phát triển các nhà Lãnh đạo Nghiên cứu châu Phi (IDeAL) thông qua Sáng kiến châu Phi DELTAS (DEL-15-003), một hệ thống cấp vốn độc lập của Liên minh các Viện hàn lâm Khoa học châu Phi (AAS) về Tăng tốc Xuất sắc trong Khoa học ở châu Phi (AESAs) và được hỗ trợ bởi Đối tác Mới cho việc Lập kế hoạch Phát triển châu Phi và Cơ quan Điều phối (NEPAD Agency) với vốn cấp từ Wellcome Trust (#107769, <https://doi.org/10.35802/107769>) và chính phủ Vương quốc Anh.

Hơn nữa, hiện đã có thể tìm kiếm Europe PMC tại thời điểm viết bài, chỉ các trợ cấp do Wellcome cấp vốn để xác định các DOI của họ thông qua tính năng của bộ tìm kiếm trợ cấp của Europe PMC tại <https://europepmc.org/grantfinder/>, xem **Hình 3** bên dưới. Điều này sẽ cho phép bất kỳ người sử dụng nào có quan tâm kiểm tra liệu nhà cấp vốn thành viên Europe PMC họ lựa chọn có phát hành hay chưa các ID trợ cấp cho các dự án họ cấp vốn.

Hình 3. Bộ tìm kiếm trợ cấp của Europe PMC

Bộ tìm kiếm trợ cấp

The image shows the 'Europe PMC funder grants' search interface. At the top, there are two tabs: 'Europe PMC funder grants' (selected) and 'COVID-19 grants'. Below the tabs is the title 'Europe PMC funder grants' and a subtitle 'Find active and expired grants awarded by Europe PMC funders.' The search form includes several fields: 'Keyword' (with a placeholder 'Search the grant title, abstract and funding stream.'), 'Principal Investigator (PI) name' (with an example 'E.g. Glover DM, or Glover'), 'ORCID' (with an example 'E.g. 0000-0002-3452-3382'), 'Affiliation' (with an example 'E.g. King's College London'), 'Funder(s)' (with a placeholder 'Select funder(s) to filter your search'), and 'Grant ID'. Each field has a text input box and a dropdown arrow on the right.

Vì có một mẫu theo cách (ví dụ) ID trợ cấp được Wellcome cấp vốn 202924/Z/16/Z được gắn DOI 10.35802/202924, việc bổ sung thông tin này vào các hệ thống quản lý dữ liệu và/hoặc CRIS của cơ sở nên là trực tiếp, cho phép các ID trợ cấp được các nhà nghiên

cứ sử dụng ngày càng tăng trong các thừa nhận bản thảo của họ ngay khi chúng được làm cho sẵn sàng.

Công việc tiếp theo xung quanh triển khai các ID trợ cấp gần đây đã được Ủy ban châu Âu triển khai. Ban Tổng giám đốc về Nghiên cứu và Đổi mới (DG RTD) của Ủy ban châu Âu cộng tác với Văn phòng Xuất bản của Liên minh châu Âu hiện đang gắn các ID trợ cấp (các DOI) cho tất cả các dự án của Horizon 2020. Nỗ lực hiện hành nhằm đạt được 35.000 ID trợ cấp được gắn cho các dự án của H2020 đến cuối năm 2022, đang bám theo cả tiến trình và hệ thống Crossref. Một khi các ID trợ cấp đã được phát hành cho tất cả các dự án của H2020, kế hoạch đó sẽ gắn tiếp chúng cho các dự án của Horizon Europe đồng thời tiến triển 'ngược' với việc gắn các ID trợ cấp cho các dự án được cấp vốn theo các chương trình khung nghiên cứu trước đó tới tận FP1.

Như được chỉ ra trên **Hình 4 bên dưới**, các DOI được hiển thị rồi trong một số trang web của dự án H2020 trong cơ sở dữ liệu CORDIS. Các thảo luận với các nhà xuất bản cũng đang được triển khai để thúc đẩy dần dần giữa các nhà nghiên cứu được EC cấp vốn để đưa các ID trợ cấp mới đó vào phần tuyên bố thừa nhận cấp vốn của họ trong các bản thảo của họⁱⁱⁱ.

Hình 4. Ví dụ ID trợ cấp dựa vào DOI cho một dự án H2020 được EC cấp vốn

The screenshot shows the CORDIS website interface. At the top, there is the European Commission logo and the text 'CORDIS EU research results'. Below this is a navigation bar with links like HOME, RESULTS PACKS, RESEARCH/PEU MAGAZINES, etc. The main content area is titled 'Stardust Reloaded' under the 'HORIZON 2020' banner. There are tabs for 'Fact Sheet', 'Reporting', and 'Results'. The 'Project description' section is visible, with a sub-heading 'Training young researchers in cutting-edge technologies for a safer space'. To the right, the 'Project Information' section shows 'Stardust-R' with 'Grant agreement ID: 813644'. A red box highlights the DOI '10.3030/813644'. Below the DOI, the start date is '1 January 2019' and the end date is '30 June 2023'. The project is funded under 'EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions'.

ⁱⁱⁱ This is already starting to happen, see for instance June 2022 tweet showing the grant ID for the H2020 FiberUse project, <https://twitter.com/pcastromartin/status/1537350780545540100> in the acknowledgements section of a manuscript

Các ví dụ được cung cấp ở trên cho việc phát hành các ID trợ cấp từ Wellcome Trust và Ủy ban châu Âu đang đi theo tiến trình và hệ thống Crossref. Trên thực tế, các hạng mục tham chiếu **13** và **15** được cung cấp cho trường hợp điển hình này nêu bật nhu cầu cho các nhà cấp vốn nghiên cứu để trở thành các thành viên của Crossref để có khả năng đi theo thủ tục được mô tả ở trên để phát hành các ID trợ cấp. Điều này có thể đặt ra rủi ro tiềm tàng thiếu hấp thu bởi các nhà cấp vốn nghiên cứu nhỏ hơn có thể hoặc không nhận thức được xu thế này hoặc có thể thấy tiến trình đó là không kham được về mặt kỹ thuật.

Sự nổi lên của một cơ chế lựa chọn thay thế, dựa vào handle để gắn các ID dự án có thể đưa ra một cách thức lựa chọn thay thế hướng tới các trường hợp đó. Cách thức lựa chọn thay thế tiềm tàng này hiện được sáng kiến RAiD cung cấp để nhận diện Hoạt động Nghiên cứu¹⁶. Ban đầu được Điều chung Dữ liệu Nghiên cứu của Úc - ARDC (Australian Research Data Commons) thiết kế, đây là dịch vụ miễn phí để gắn các ID trợ cấp đang được xem xét để triển khai (bên ngoài nước Úc) ở châu Âu, Mỹ và Vương quốc Anh thông qua các sáng kiến dù được kết nối độc lập. Ở châu Âu, Hiệp hội EOSC sẽ thúc đẩy một 'RAiD châu Âu' theo dự án FAIRCORE4EOSC của nó được khởi động vào tháng 6/2022, <https://faircore4eosc.eu/>.

Tuyên bố về Siêu dữ liệu RAiD tiềm tàng bao gồm các PID bổ sung cho các nhà nghiên cứu, các kết quả đầu ra nghiên cứu (các xuất bản phẩm và các tập hợp dữ liệu), các tổ chức và công cụ hoặc tiện ích trong cùng hồ sơ, xem ví dụ một cấu trúc hồ sơ RAiD trên **Hình 5** bên dưới¹⁷. Sáng kiến PID này - hiện đang triển khai đăng ký như một tiêu chuẩn ISO chính thức¹⁸ - cho tới nay đã chỉ được phê chuẩn ở Úc. Còn đối với báo cáo của dự án FREYA tháng 11/2020¹⁹, các RAiD đã được 7 tổ chức của Úc sử dụng vào thời điểm tài liệu này được viết, với thêm 24 tổ chức truy cập tới hệ thống gắn RAiD nhưng còn chưa có tích hợp tích cực kể từ đó. 5.336 RAiD được nói đã được phát hành rồi.

Trong khi các RAiD được các cơ sở phát hành và sẽ không có khả năng bao gồm một ID trợ cấp dựa vào DOI trong 'phong bì siêu dữ liệu' của chúng trừ phi điều này trước đó đã được nhà cấp vốn nghiên cứu thích hợp gắn vào, triển khai RAiD có thể chào một cách thức lựa chọn thay thế hướng tới việc nhận diện thường trực các dự án trong các trường hợp nơi mà các nhà cấp vốn của chúng còn chưa có khả năng phát hành các ID trợ cấp cho chúng. Các ID trợ cấp đó có thể được bổ sung vào ở giai đoạn sau này, và

trong khi chờ đợi các RAiD có thể bao gồm các ORCID cho các nhà nghiên cứu tham gia trong một dự án, các OrgID cho các cơ sở của họ, các DOI Crossref cho các xuất bản phẩm, các DOI DataCite cho các tập hợp dữ liệu và cứ như thế.

Hình 5. Cấu trúc bản ghi RAiD cho các dự án được cấp vốn

3. Các vấn đề xung quanh các rủi ro và lòng tin liên quan tới việc các nhà cấp vốn nghiên cứu áp dụng các PID

Các nhà cấp vốn nghiên cứu có vị thế lý tưởng để thúc đẩy các nhà nghiên cứu họ cấp vốn để sử dụng các PID. Để trở thành động lực chính cho việc áp dụng PID, các nhà cấp vốn cần theo dõi sự tiến bộ xung quanh bức tranh tổng thể PID, tránh phân mảnh và xác định các diễn đàn cộng tác phù hợp.

ORCID là PID được tăng cường nhất trong số các những PID được triển khai dựa vào cộng đồng. Vị thế ngoại lệ của Bồ Đào Nha trên **Hình 1** chỉ ra việc sử dụng ORCID (2015-2019) cung cấp bằng chứng về vai trò chính các nhà cấp vốn nghiên cứu có thể có khả năng đóng góp trong việc áp dụng các PID (sử dụng ORCID rộng khắp ở Bồ Đào Nha từng là kết quả trực tiếp của việc nhấn mạnh được Quỹ Khoa học và Công nghệ Bồ Đào Nha yêu cầu đăng ký ORCID từ các nhà nghiên cứu được họ cấp vốn). Tuy nhiên, tất cả các quốc gia khác chỉ ra đồ thị này hiển thị các tỷ lệ khá hạn chế về áp dụng và sử dụng ORCID, thậm chí khi các nhóm ORCID đã và đang hoạt động được một thời gian ở nhiều quốc gia đó.

Bức tranh tổng thể PID hiện hành là khá phức tạp và có thể là công bằng để kỳ vọng các mức độ áp dụng khác nhau cho các PID khác nhau tùy thuộc vào sự nhấn mạnh rằng các nhà cấp vốn nghiên cứu (trong số các tác nhân khác) có thiện chí tiến hành từng trong số đó. Chiến lược PID của NWO hiện hành - có lẽ là ví dụ tốt nhất sẵn sàng ở thời điểm tài liệu này được viết cho một cách tiếp cận áp dụng PID do nhà cấp vốn dẫn dắt - đặc biệt tập trung vào các ORCID, các ID trợ cấp của Crossref và các OrgID như là các ưu tiên cấp bách nhất để áp dụng PID từ quan điểm của nhà cấp vốn. Phần này cung cấp một phân tích rộng các vấn đề xung quanh rủi ro và lòng tin được thừa nhận là có liên quan tới khía cạnh cam kết của nhà cấp vốn trong áp dụng PID.

3.1 Sự tham gia của nhà cấp vốn trong các chiến lược hài hòa hóa áp dụng PID

Việc thiếu các sáng kiến phối hợp các nhà cấp vốn đã được nhắc tới rồi ở trên như một rủi ro đáng kể có thể cản trở các thực hành tốt nhất được chia sẻ rộng rãi khắp các nhà cấp vốn. Vài ví dụ cũng đã được cung cấp để sắp xếp các sáng kiến cộng tác có thể giúp lấp đi các khoảng trống tiềm năng này, đặc biệt nhóm cố vấn các nhà cấp vốn của Crossref và mạng lưới của Europe PMC.

Khuyến nghị số 5 trong chiến lược PID của NWO gợi ý [NWO] “cộng tác với các nhà cấp vốn khác trong toàn cảnh PID quốc tế, ví dụ bằng việc tham gia trong một nỗ lực phối hợp như vậy trong bối cảnh của Science Europe”. Các vấn đề dù vậy vẫn nằm trong các lĩnh vực như sau đây:

- Không phải tất cả các nhà cấp vốn có sự tinh thông kỹ thuật cần thiết để có thể cho phép họ tham gia trong các sáng kiến phát hành PID;
- Hầu hết các mạng lưới cộng tác liên các nhà cấp vốn được thiết kế để làm việc với các vấn đề hoạch định chính sách thay vì để giải quyết các vấn đề kỹ thuật;
- Các nhà cấp vốn, đặc biệt các nhà cấp vốn nhỏ, có thể không có thiện chí (hoặc thậm chí có các tiến trình tại chỗ) để trả phí thành viên cho một tổ chức vì mục đích gắn các PID của riêng họ;
- Các nhà cấp vốn lớn mức quốc gia như DFG, NWO và UKRI và Wellcome đã bênh vực thành công cho việc áp dụng ORCID đối với các nhà nghiên cứu họ cấp vốn, nhưng có lẽ là khó khăn hơn đối với họ để thúc đẩy các PID phức tạp hơn, khi những lợi ích của chúng còn chưa thật rõ ràng;
- Các tiến trình và nỗ lực cộng tác giữa các nhà cấp vốn và các cơ sở thường có ở nhiều quốc gia, nhưng phần lớn không có ở nhiều quốc gia khác.

Đối tác của KE xoay quanh 6 quốc gia thành viên, nơi tình hình xung quanh các vấn đề này nói chung là một tình huống tiên tiến. Một số nhà cấp vốn ở các quốc gia KE không chỉ có các chiến lược PID rồi, mà các mạng lưới cộng tác trong cộng đồng truyền thông học thuật rộng lớn hơn được thiết lập tốt. Một khuyến nghị là KE cân nhắc khả năng hành động như là người tiên phong trong lĩnh vực can dự của nhà cấp vốn vào việc áp dụng PID, với các cơ chế phối hợp quốc tế phù hợp có tại chỗ có thể bổ sung - và chống chéo với - các nỗ lực mà các bên liên quan chủ chốt khác trong lĩnh vực này đang tiến hành rồi như Crossref, DataCite, ORCID^{iv} hoặc Liên minh Dữ liệu Nghiên cứu - RDA (Research Data Alliance)^v.

iv ORCID operates its own Funder Working Group, which only partially overlaps with other associations of research funders mentioned above, <https://info.orcid.org/funder-working-group/>. While the presence of European and specifically KE member country funders in the group is relatively small, this forum has a strong representation from relevant areas like Oceania and Latin America.

3.2 Sự khác biệt tiềm tàng trong các tiến trình kỹ thuật áp dụng PID

Một phần như là kết quả của sự thiếu phối hợp xuyên khắp các nhà cấp vốn nghiên cứu mức quốc gia, có rủi ro cho việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật khác nhau của họ khi thúc đẩy áp dụng PID ở các quốc gia của họ. Vài ví dụ của những điều đó có thể là sự phân đôi (hiện hành) của ROR so với Ringgold như là thành kiến kỹ thuật để gắn các OrgID, hoặc sử dụng các ID trợ cấp Crossref so với việc cho phép các cơ sở để bắt đầu triển khai các RAiD như là các mã nhận diện dự án. Các thực hành truyền thông minh bạch của các nhà cấp vốn nghiên cứu về các khía cạnh phổ biến hỗ trợ của họ và sự tiến bộ của họ xung quanh việc triển khai các PID khác nhau có thể xử lý rủi ro này, nhưng vài diễn đàn cho dạng trao đổi này diễn ra nên là sẵn sàng. Sự không liên tục của loạt các sự kiện PIDapalooza có thể đặt ra một vấn đề về khía cạnh này, nhưng ở những nơi khác có thể phát sinh thách thức.

Dự án FREYA do EU cấp vốn có ý định tập hợp tất cả các bên liên quan trong toàn cảnh PID cho một sáng kiến chung nhằm vào “việc mở rộng lặp đi lặp lại một môi trường lành mạnh cho các PID trong một thành phần cốt lõi của các hạ tầng điện tử nghiên cứu của châu Âu và toàn cầu”. Theo một cách thức tương tự, các dự án do EOSC cấp vốn như các dự án bắt nguồn từ HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01 kêu gọi xúc tác cho một hệ sinh thái EOSC hoạt động, mở và FAIR (2021) cũng có thể đóng vai trò về khía cạnh quản lý cộng đồng PID quốc tế cả từ quan điểm kỹ thuật và xã hội.

3.3 Các nhà cấp vốn có vị thế lý tưởng để giành được lòng tin của nhà nghiên cứu

Sự khác biệt giữa các PID ‘kỹ thuật’ và ‘hướng quản trị’ đã được thực hiện trong một trường hợp điển hình khác trong loạt này chuyên dành cho các PID cho các công cụ và tiện ích. ‘Các PID kỹ thuật’, là các mã nhận diện đó, chẳng hạn như các PID dành cho các mẫu địa lý hoặc cho các công cụ và tiện ích nghiên cứu, cho đến nay việc triển khai của chúng chủ yếu do các nhà nghiên cứu thúc đẩy với ít sự tham gia của các bên liên quan khác như các cơ sở hoặc các thư viện nghiên cứu (hoặc thực sự là các nhà cấp vốn nghiên cứu). Điều này là tương phản với ‘các PID hướng quản trị’ nhiều hơn (như

v The RDA National PID Strategies Working Group brings together various national agencies and initiatives with the purpose of mapping common activities and reporting on the specific PIDs adopted in the context of national PID strategies, <https://www.rd-alliance.org/groups/national-pid-strategies-wg>. Several core KE agencies (Jisc, SURF and CSC) currently represent their respective countries (and their key funders) in the group.

ORCID, OrgID, grantID và RAiD) các trường hợp điển hình của chúng phục vụ rõ ràng hơn nhiều các mục đích của cộng đồng truyền thông học thuật rộng lớn hơn. Nhận thức về các PID hướng quản trị trong các nhà nghiên cứu thường thấp hơn nhiều. Chúng không là các chủng loại rõ ràng, mà từ quan điểm của các rủi ro có liên quan tới triển khai PID thì đây là phân loại hữu ích phải nhớ trong đầu.

Trong khi các cơ sở nghiên cứu có thể có khả năng tốt để tự họ làm việc với nhóm sau các PID ‘hướng quản trị’, sự can dự của các nhà cấp vốn nghiên cứu được coi như là rất quan trọng nhằm đảm bảo sự áp dụng rộng khắp nhiều PID kỹ thuật hơn như các mã nhận diện cho các công cụ hoặc các mẫu địa lý. Điều này là vì các PID kỹ thuật đó có khả năng thấy một triển khai từ cơ sở lên ở đó các nhà nghiên cứu dẫn đầu.

Các nhà cấp vốn nghiên cứu có vị thế lý tưởng để xác định các thực hành tốt nhất của các nhà nghiên cứu về các PID kỹ thuật và để thúc đẩy chúng hơn nữa trong các ngành đặc thù. Vai trò này cũng có thể liên quan tới việc thảo luận về các thực hành tốt nhất như vậy với các cơ sở mà họ thường có thể không biết về chúng. Chiến lược PID của NWO đề xuất thành lập ban cố vấn PID Hà Lan rất kịp thời theo đó sự can dự của nhà cấp vốn nghiên cứu quốc gia được khuyến nghị mạnh mẽ. Điều này có thể đảm bảo cho sự phối hợp vững chắc khắp các bên liên quan chủ chốt trong và ngoài nước. Điều này trong thực tế là khuyến nghị mà các quốc gia khác - và đặc biệt các quốc gia thành viên của KE - cũng có thể ghi nhớ trong đầu.

4. Quyền tác giả

Trường hợp điển hình này chủ yếu được Pablo de Castro (Đại học Strathclyde và euroCRIS, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-6300-1033>) viết trong một nhóm các nhà tư vấn bao gồm Ulrich Herb (Đại học Saarland, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3500-3119>), Laura Rothfritz (Đại học Humboldt Berlin, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-7525-0635>) và Joachim Schöpfel (Đại học Lille và euroCRIS, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4000-807X>) dưới cái ô của tư vấn khoa học scidecode (ROR <https://ror.org/02c0bjd31>). Công việc đã được giám sát bởi Nhóm Nhiệm vụ & Hoàn thành của KE mà thành phần của nó được liệt kê tại <https://www.knowledge-exchange.info/event/pids-risk-and-trust>.

5. Tư liệu tham khảo

1. UKRI (2020) "UKRI reducing unnecessary bureaucracy", <https://www.ukri.org/news/ukri-reducing-unnecessary-bureaucracy/>
2. Cruz M, Tatum C (2021) "NWO Persistent Identifier Strategy", <https://zenodo.org/record/4695367>
3. ORCID DE project (2016) "DFG-Projekt ORCID DE fördert die Verbreitung des Autorenidentifikationssystems ORCID in Deutschland", <https://www.orcid-de.org/dfg-projekt-orcid-de-foerdert-die-verbreitung-des-autorenidentifikationssystems-orcid-in-deutschland/>
4. Güdler J (2020) "Identifikatoren für Organisationen aus Sicht der Deutschen Forschungsgemeinschaft". ORCID. DE-Workshop, <https://zenodo.org/record/4303827>
5. Haak L (2015) "Research Funders and ORCID: New members, mandates, and platforms". ORCID Blog, <https://info.orcid.org/research-funders-and-orcid-new-members-mandates-and-platforms/>
6. Porter S (2022) "Measuring Research Information Citizenship Across ORCID Practice". Front. Res. Metr. Anal., 28 March 2022, <https://doi.org/10.3389/frma.2022.779097>
7. De Castro P (2018) "The quest for funding information". euroCRIS blog, <https://eurocris.org/blog/quest-funding-information-0>
8. Principe P (2017) "OpenAIRE Monitoring Services: EC FP7 & H2020 and other national funders". Open Science FAIR 2017, <https://www.fosteropenscience.eu/sites/default/files/pdf/3340.pdf>
9. Gurell J, Nelhans G (2018) "A national CRIS in Sweden – a developer’s and a researcher’s perspective". CRIS2018: 14th International Conference on Current Research Information Systems (Umeå, Sweden, June 13-16, 2018), <http://hdl.handle.net/11366/703>
10. 360Giving data registry 2022, <https://data.threesixtygiving.org/>

11. Crossref (2021) "Funder advisory group", <https://www.crossref.org/working-groups/funders/>
12. Cousijn H et al (2021) "Connected Research: The Potential of the PID Graph". Patterns 2(1): 100180. DOI <https://doi.org/10.1016/j.patter.2020.100180>
13. Bilder G, Hendricks G (2017) "Global Persistent Identifiers for grants, awards, and facilities". CrossRef blog, <https://www.crossref.org/blog/global-persistent-identifiers-for-grants-awards-and-facilities/>
14. R Kiley, N Frentrop, Hendricks G (2018) "Wellcome explains the benefits of developing an open and global grant identifier". CrossRef blog, <https://www.crossref.org/blog/wellcome-explains-the-benefits-of-developing-an-open-and-global-grant-identifier/>
15. Europe PMC blog (2020) "Global grant IDs in Europe PMC", <http://blog.europepmc.org/2020/06/global-grant-ids-in-europe-pmc.html>
16. Australian Research Data Commons-ARDC "RAiD: A persistent identifier for research projects", <https://ardc.edu.au/services/identifier/raid/>
17. Burton A, Simons N, Almeida M (2019) "BoF: Identifying, connecting and citing research with persistent identifiers (PIDs)". eResearch Australasia 2019, <https://conference.eresearch.edu.au/wp-content/uploads/2019/11/2.-1630-1730-Melroy-Alemida.pdf>
18. ISO/FDIS 23527 Information and documentation — Research activity identifier (RAiD) information technology — Learning, education, training and research, <https://www.iso.org/standard/75931.html>
19. Ferguson C et al (2020) "FREYA Project Deliverable D4.6 Emerging and New PID Graph Resource Types in Disciplinary Contexts", <https://zenodo.org/record/4415406>

Knowledge Exchange

C/O Jisc

4 Portwall Lane,

Bristol, BS1 6NB

United Kingdom

T +44 203 697 5804

E office@knowledge-exchange.info